

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Mobil ID, davlat xizmatlari, boshqaruv, shaxsni identifikatsiya qilish.

Davlat xizmatlari ko'rsatishda byurokratik va ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha katta sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Davlat xizmatlari ko'rsatishda inson omilini qisqartirish, qog'ozbozlikka barham berish orqali xizmatlar darajasini yuksaltirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu maqsadda qabul qilingan Prezidentimizning "Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bu sohadagi muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu farmon ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 30-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarning mobil Mobil-ID identifikatsiya tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 479-son qarori qabul qilindi. Hujjat bilan Mobil-ID tizimida identifikatsiya qilish, foydalanish va

MOBIL ID TIZIMI NIMA VA UNDA QANDAY FOYDALANILADI?

Fozil Suyunov

Yangihayot tuman adliya

bo'limi boshlig'i,

fozilsuyunov5515@gmail.com

+998901315500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402743>

ABSTRACT

Mazkur maqolada davlat xizmatlarini ko'ratish tizimida amalga oshirilayotgan eng ilg'or islohotlar tahlil ostiga olingan. Xususan, bunday mazmundagi islohotlardan eng muhimi bu mobil ID tizimining joriy etirishi hamda uni amaliyotga tatbiq etilishi hisoblanadi. Aynan mazkur maqolada mobil ID tizimining o'zi nima ekanligi, undan qanday foydalanish mumkinligi hamda davlat va jamiyat hayotini osonlashtirishdagi foydali jihatlari tahlil qilingan.

identifikatsiyani tugatish tartibini nazarda tutuvchi Nizom tasdiqlandi.

Qarorga ko'ra, 2022-yil 1-avgustdan boshlab, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun shaxsni identifikatsiyalashning mavjud tizim va vositalariga qo'shimcha ravishda jismoniy shaxsni identifikatsiyalashning Mobil-ID tizimi joriy etilishi belgilandi.

Avvalo, ushbu tizim nima ekanligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, aytish joizki, Mobil-ID tizimi «Elektron hukumat» tizimi foydalanuvchilarini identifikatsiyalash bo'yicha yagona axborot tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi va shaxsni uning mobil telefon raqami orqali identifikatsiyalashni nazarda tutadi.

Ushbu modul yordamida fuqarolar doimo yonida olib yuruvchi mobil telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tib, barcha davlat xizmatlaridan (moliyaviydan tashqari) elektron raqamli imzosiz foydalanishlari mumkin.

Mobil-ID tizimidan foydalangan holda identifikatsiya qilish fuqarolarning

arizasiga ko'ra davlat xizmatlari markazlari yoki notarial idoralar yoxud Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining mobil ilovasi orqali amalga oshiriladi. Identifikatsiya qilish fuqaroning yuzini raqamli formatda suratga olish va barmoq izlarini elektron shaklda olish yoki YaIDXP mobil ilovasi orqali amalga oshiriladi.

E'tiborlisi, YaIDXP mobil ilovasi orqali shaxsni aniqlashda mobil telefon raqami aynan shu shaxs uchun ro'yxatdan o'tkazilishi kerak va agar siz identifikatsiya qilish tartibi uchun davlat xizmatlari markaziga yoki notariusga murojaat qilsangiz, istalgan telefon raqamini bog'lashingiz mumkin.

Yuqorida tahlil qilingan Mobil ID xizmatining joriy qilinishi uchun bir qator shart-sharoit hamda huquqiy asoslar talab etilar edi. Ular quyidagilar: Respublikada davlat xizmatlarini ko'rsatishda byurokratizm, sansalorlik va boshqa ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish, eskirgan va zamon talablariga mos kelmaydigan tartib-taomillarni tubdan qisqartirishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan 73 turdagi ma'lumotnoma va hujjatlar taqdim etilishi talabi bekor qilinib, davlat organlari tomonidan ushbu ma'lumotlarni "Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasidan foydalangan holda olish tizimi joriy etildi. Shu bilan birga, aholiga davlat xizmatlarini qulay va oson shakllarda ko'rsatish ko'lamini oshirish va fuqarolarning idorama-idora sarson bo'lib yurishining oldini olish, davlat organlari axborot tizimida mavjud ma'lumotlarni ishonchli himoya qilish bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish zarur.

Jismoniy va yuridik shaxslar uchun davlat xizmatlari ko'rsatish ko'lamini oshirish, aholining masofadan turib elektron davlat xizmatlaridan mustaqil foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, bu borada barcha uchun teng sharoitlarni yaratish orqali inklyuziv muhitni shakllantirish maqsadida: 2022-yil 1-avgustdan boshlab:

a) davlat xizmatlaridan foydalanish uchun shaxsni identifikatsiyalashning mavjud tizim va vositalariga qo'shimcha ravishda jismoniy shaxsni identifikatsiyalashning Mobil-ID tizimi (keyingi o'rinlarda — Mobil-ID tizimi) joriy etish; Mobil-ID tizimi "Elektron hukumat" tizimi foydalanuvchilarini identifikatsiyalash bo'yicha yagona axborot tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi va shaxsni uning mobil telefon raqami orqali identifikatsiyalashni nazarda tutish;

shaxsni Mobil-ID tizimi yordamida identifikatsiyalash fuqaroning xohishiga ko'ra davlat xizmatlari markazi (keyingi o'rinlarda — Markaz) yoki notarial idora tomonidan yoxud Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining (keyingi o'rinlarda — YIDXP) mobil ilovasi orqali amalga oshirish;

Mobil-ID tizimi yordamida identifikatsiyadan o'tish uchun fuqaro tomonidan bevosita Markaz yoki notarial idoraga murojaat qilinganda shaxsni tasdiqlovchi hujjatning asli taqdim etiladi hamda Markaz yoki notarial idora xodimi tomonidan fuqaroning yuzi raqamli formatda rasmga tushiriladi, elektron shaklda qo'l barmog'i izi olinadi va mobil telefon raqami YIDXPdagi shaxsiy kabinetga bog'lash;

Mobil-ID tizimi yordamida identifikatsiyadan o'tish uchun fuqaro tomonidan YIDXPning mobil ilovasidan

foydalanilganda masofadan biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) usuli yoki ID-kartadagi elektron raqamli imzo qo'llaniladi hamda mobil telefon raqami YIDXPdagi shaxsiy kabinetga bepul bog'lash;

bevosita Markazlar yoki notarial idora orqali fuqarolarni Mobil-ID tizimiga identifikatsiya qilish 2022-yil 31-dekabrga qadar to'lov undirilmasdan, 2023-yil 1-yanvardan boshlab bazaviy hisoblash miqdorining 2 foizi miqdorida bir martalik to'lov undirilgan holda amalga oshirish; Mobil-ID tizimi foydalanuvchilari elektron raqamli imzoni qo'llamagan holda barcha davlat xizmatlaridan (bundan moliyaviy

xizmatlar mustasno) foydalanishi mumkinligi;

fuqaroning YIDXPdagi shaxsiy kabinetiga yuboriladigan barcha xabarnomalar uning xohishiga ko'ra va belgilangan to'lovlar asosida Mobil-ID tizimi orqali identifikatsiyalangan mobil telefon raqamiga SMS-xabar shaklida yuborilishi nazarda tutilmoqda.

Bir so'z bilan aytganda, Mobil-ID tizimi fuqarolarga qulaylik olib keladi. Ko'plab faoliyatlar ana shu tizimda mujassam bo'ladi. Shu sababli, bu tizimga o'tish orqali byurokratik to'siqlar, turli ovoragarchiliklarga barham beriladi.

References:

1. "Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi Prezident farmoni. 20.04.2022 yildagi PF-113-son
2. "Elektron hukumat to'g'risida" gi Qonun.09.12.2015 yildagi O'RQ-395-son
3. Ismoilov, A., & Mo'minova, M. (2019). O'zbekiston axborot xavfsizligini ta'minlashda "Elektron hukumat" tiziminig rivojlanish istiqbollari. *Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари*, 8-8.
4. Eshboyevna, M. N. (2022). Yangi O'zbekistonda Davlat Boshqaruvini Yanada Takomillashtirish. *Miasto Przyszłości*, 27, 1-3.
5. Stone, R. www.mobil.web.id 17 Hours Information Services.